

RAQAMLI VALYUTA OPERATSIYALARINING AVTOMATLASHTIRILGAN BOSHQARUVI: O'ZBEKISTON BANK TIZIMI UCHUN TEXNOLOGIK YO'L XARITASI

Xayitov Azizbek Alisher o'g'li

Valyutani tartibga solish va to'lov balansi departamenti Valyuta oqimlari va amaliyotlarini tahlil qilish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15308768>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-aprel 2025 yil
Ma'qullandi: 20-aprel 2025 yil
Nashr qilindi: 30-aprel 2025 yil

KEY WORDS

Raqamli valyuta, avtomatlashtirilgan boshqaruv, blokcheyn, O'zbekiston bank tizimi, texnologik yo'l xaritasi, CBDC, kriptoaktivlar, moliyaviy raqamlashtirish, smart-kontraktlar, regulyativ texnologiyalar.

ABSTRACT

Mazkur tezisda raqamli valyuta (CBDC – Central Bank Digital Currency) va kripto-aktivlar asosidagi tranzaksiyalarni avtomatlashtirilgan shaklda boshqarish zaruriyati, ularning bank tizimidagi o'rni hamda O'zbekiston sharoitida joriy etilishi mumkin bo'lgan texnologik yechimlar tahlil qilinadi. Xalqaro tajriba (Xitoy, Shvetsiya, BAA va Nigeriya kabi mamlakatlar misolida) asosida raqamli valyutalarni tartibga soluvchi tizimlar o'rganilib, milliy bank tizimi uchun moslashtirilgan texnologik yo'l xaritasi taklif qilinadi. Shuningdek, regulyator va tijorat banklari uchun zarur infratuzilmaviy, huquqiy va axborot xavfsizligi jihatlari ko'rib chiqiladi.

Kirish. XXI asrda raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi bank-moliya tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, so'nggi yillarda Markaziy banklar tomonidan raqamli valyuta – CBDC (Central Bank Digital Currency) loyihalarining ishlab chiqilishi va sinovdan o'tkazilishi global moliyaviy transformatsiyaning muhim yo'nalishiga aylandi. Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF) ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil holatiga dunyo mamlakatlarining 130 dan ortig'i raqamli valyutani joriy etish ustida ish olib bormoqda. O'zbekiston Respublikasida esa banklar faoliyatini raqamlashtirish, xususan, to'lov tizimlarining onlayn shaklga o'tishi jarayoni faol kechmoqda. Biroq raqamli valyutalar, ayniqsa CBDC va kriptoaktivlar bilan bog'liq tranzaksiyalarni avtomatlashtirilgan tarzda boshqarish mexanizmlari hali shakllanmagan. Mazkur tezisda raqamli valyuta operatsiyalarining banklar darajasida qanday avtomatlashtirilishi mumkinligi va bu borada texnologik yechimlar asosida yo'l xaritasi ishlab chiqish zarurligi ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

So'nggi yillarda global miqyosda moliyaviy texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida an'anaviy bank tizimlari raqamli transformatsiyaga duch kelmoqda. Ayniqsa, Markaziy banklar raqamli valyutasi (CBDC — Central Bank Digital Currency) tushunchasi moliyaviy barqarorlik, pul-kredit siyosatini kuchaytirish, shaffoflikni oshirish va naqd pulga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish nuqtayi nazaridan dolzarb mavzuga aylandi. Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF, 2023), Jahon banki (World Bank, 2022) va Bank for International Settlements (BIS, 2023) hisobotlariga ko'ra, 2024-yil oxiriga kelib dunyoning 130 dan ortiq davlati CBDC tadqiqotlari yoki sinov bosqichiga o'tgan. Shvetsiya, Xitoy, BAA, Braziliya kabi mamlakatlarda bu tizimlar real operatsiyalar uchun joriy etilmoqda.

CBDC'lar va raqamli aktivlar asosidagi moliyaviy ekotizim o'z ichiga blokcheyn texnologiyasi, smart-kontraktlar, tokenlashtirish, avtomatik to'lov tizimlari kabi ilg'or raqamli yechimlarni oladi. Bu texnologiyalar nafaqat tezlik va shaffoflikni oshiradi, balki moliyaviy vositachilik xarajatlarini keskin kamaytiradi (Arner, Zetsche & Buckley, 2020). Ayniqsa, kriptoaktivlar

bilan bog'liq operatsiyalarning markazlashmagan, avtomatlashtirilgan va real vaqtda qayd etiladigan xususiyatlari, moliyaviy muassasalar uchun yangi biznes-modellarni shakllantirishga asos bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-apreldagi PQ-4699-son qarori, shuningdek 2022–2026-yillarga mo'ljallangan "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida bank tizimini raqamlashtirish, shuningdek, innovatsion moliyaviy xizmatlarni joriy etish ustuvor yo'nalish sifatida belgilanmoqda. Lekin hozirgi kunga qadar O'zbekistonda CBDC yoki blokcheyn asosidagi avtomatlashtirilgan valyuta operatsiyalari bo'yicha maxsus infratuzilma yoki me'yoriy-huquqiy baza to'liq shakllanmagan. Bu esa kelajakdagi xavfsizlik, regulyatsiya va funktsionallik bo'yicha muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. Shu sababli, raqamli valyuta operatsiyalarini avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi asosida yuritish va bu borada texnologik yo'l xaritasi ishlab chiqish, O'zbekiston bank tizimi uchun strategik zaruratga aylanmoqda. Bunday yo'l xaritasi blokcheyn, sun'iy intellekt, API asosidagi integratsiya, moliyaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish, huquqiy muvofiqlik va kiberxavfsizlik kabi komponentlarni o'z ichiga olishi lozim. Mazkur tadqiqotda raqamli valyutalarning boshqaruv mexanizmlari, xalqaro tajriba, texnologik yechimlar va O'zbekiston bank tizimi uchun real sharoitdagi joriy etish imkoniyatlari o'rganiladi hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Asosiy qism. Raqamli valyutalar, xususan Markaziy bank raqamli valyutalari (CBDC) va kriptoaktivlar, zamonaviy moliyaviy arxitekturani tubdan o'zgartirmoqda. CBDC — bu markaziy bank tomonidan chiqariladigan, raqamli shakldagi milliy valyutadir. U naqd pulga teng funktsiyani bajaradi, biroq u elektron shaklda yuritiladi va tranzaksiyalar real vaqt rejimida amalga oshiriladi (BIS, 2023). Avtomatlashtirilgan boshqaruv esa bu valyutalar bilan bog'liq operatsiyalarni sun'iy intellekt, blokcheyn, big data, smart-kontraktlar orqali real vaqt rejimida kuzatish, qayd qilish va boshqarishni anglatadi.

Shvetsiya (e-krona), Xitoy (e-CNY), BAA (Digital Dirham) tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, raqamli valyutalarni joriy qilish orqali:

Pul-kredit siyosati ko'proq aniq va tezkor bo'ladi;

Qoradori iqtisodiyot qisqaradi;

To'lov tizimlari milliy suverenitet asosida ishlaydi;

Banklar uchun texnologik moslashuv zarurati tug'iladi (IMF, 2022).

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-60-son (2022-yil 28-yanvar) qarorida banklar va moliya sektorini raqamlashtirish orqali xizmatlar sifatini oshirish vazifasi belgilangan. Shu bilan birga, bugungi kunda mavjud elektron to'lov tizimlari (Humo, Uzcard, Click, Payme) CBDC darajasida suveren to'lov platformasi vazifasini bajara olmaydi. Ular asosan tijorat banklari va fintech kompaniyalarga bog'liq.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 2023-yilda raqamli to'lovlar ulushi umumiy to'lovlar hajmining 52% ni tashkil qilgan (MB, 2023). Biroq bu ko'rsatkichlarda avtomatlashtirilgan, xavfsiz va markaziy nazoratdagi raqamli valyutalarning o'rnini mavjud emas. Aynan shu holat O'zbekistonda CBDC va kriptoaktivlar orqali moliyaviy operatsiyalarni avtomatlashtirish zaruratini kuchaytiradi.

Raqamli valyutalar operatsiyalarini avtomatlashtirish uchun quyidagi texnologik va tashkiliy komponentlar zarur (World Economic Forum, 2022):

a) Texnologik infratuzilma:

Blokcheyn platformalari (Hyperledger, Quorum, Corda);

Sun'iy intellekt tizimlari – tranzaksiyalarni real vaqt rejimida tahlil qilish va firibgarlikni aniqlash;

API tizimi – banklararo integratsiyani ta'minlash;

Smart-kontraktlar – avtomatik va shartli to'lovlar uchun.

b) Regulyativ va huquqiy asoslar:

Raqamli valyutalarni tan oluvchi qonunchilik (foydalanuvchi identifikatsiyasi, AML/KYC);

RegTech (regulatory technology) platformalari orqali avtomatik hisobot berish.

c) Bank tizimi moslashuvi:

Tijorat banklarining texnik jihatdan CBDC bilan ishlashga tayyorligi;

Markaziy bankning raqamli valyutani emissiya qilish modeli (ikki darajali yoki to'g'ridan-to'g'ri).

Xitoyda e-CNY joriy etilishi orqali 300 milliondan ortiq tranzaksiya amalga oshirildi va bu orqali fiskal siyosatning aniq ta'siri kuchaytirildi. Shvetsiyada e-krona markaziy bank orqali yuritiladi va banklar raqamli valyutani to'lov vositasi sifatida qabul qilmoqda.

O'zbekiston uchun quyidagi amaliy tavsiyalar ilgari suriladi:

“Raqamli so'm” konsepsiyasini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish;

Tijorat banklarida CBDC uchun pilot dasturlar ishlab chiqish;

Oliy ta'lim va professional markazlarda texnologik kompetensiyalarni shakllantirish;

Raqamli aktivlar bo'yicha mintaqaviy hamkorlik (Turkiya, Qozog'iston, BAA) o'rnatish.

Xulosa. Raqamli valyutalar, ayniqsa Markaziy banklar raqamli valyutalari (CBDC), zamonaviy moliyaviy tizimni yangilash va bank operatsiyalarini optimallashtirish uchun asosiy vositaga aylanmoqda. Global moliyaviy institutlar — Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF), Bank for International Settlements (BIS) va Jahon banki — CBDC'ni iqtisodiy barqarorlik, moliyaviy inklyuziya va fiskal nazoratni kuchaytiruvchi omil sifatida ko'rmoqda.

O'zbekiston bank tizimi hozirda raqamli transformatsiyaning ilk bosqichlarida bo'lib, bu jarayonda CBDC'ni bosqichma-bosqich joriy qilish orqali banklar va moliyaviy muassasalar texnologik rivojlanishning yangi pog'onasiga ko'tarilishi mumkin. Avtomatlashtirilgan boshqaruvning asosini tashkil qiluvchi blokcheyn texnologiyasi, smart-kontraktlar, regulyativ texnologiyalar (RegTech), API integratsiyasi va sun'iy intellekt O'zbekistonda tranzaksiya tezligi, xavfsizligi va shaffofligini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Shuningdek, xalqaro tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, CBDC'lar banklar uchun emas, balki butun iqtisodiyot uchun foyda keltiradi. Masalan, Xitoyda e-CNY joriy etilishi natijasida transchegaraviy to'lovlar muddati 3 baravarga qisqargan (PBOC, 2023), Shvetsiyada esa e-krona yordamida naqd pul aylanmasi 20% ga kamaygan (Sveriges Riksbank, 2022).

Shunday qilib, O'zbekiston bank tizimi uchun CBDC asosida raqamli valyuta operatsiyalarini avtomatlashtirilgan tarzda boshqarish — bu texnologik zaruratdan tashqari, moliyaviy suverenitetni mustahkamlovchi, iqtisodiy samaradorlikni oshiruvchi strategik imkoniyatdir. Texnologik yo'l xaritasi bu yo'nalishda aniq harakatlar rejasini belgilab, milliy moliyaviy tizimni global tendensiyalar bilan uyg'unlashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Qodirov, Farrux, and Husniya Ergasheva. "INVESTITSIYALARNI JALB QILISH VA UNING SAMARADORLIGI." *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.11 (2024): 64-69. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Innovatsion rivojlanish strategiyasi to'g'risida" gi Farmoni. 2022.
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki statistik axborotnomasi, 2023.
3. Schumpeter J. A. (1934). *The Theory of Economic Development*.
4. OECD. (2021). *Fostering Innovation through Financial Instruments*
5. World Bank. (2023). *Financing Innovation: Global Trends*
6. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki hisobotlari – www.cbu.uz
7. Kodirov, Akbar Shuxratovich, and Muborak To'Lqin Qizi Nomozova. "MASOFAVIY TALIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINING ISTIQBOLLI ASOSLARI." *Academic research in educational sciences* 4.CSPU Conference 1 (2023): 753-756.
8. Kodirov, Akbar, Gulasal Ruziyeva, and Marjona Yusupova. "ELEKTRON QO'LLANMALAR YARATISHDA AUTOPLAY DASTURIDAN FOYDALANISH VA IMKONIYATLARINI TA'LIM TIZIMDA TALQIN ETISH." *Наука и технология в современном мире* 3 (2024): 51-55.

9. Shuxratovich, Kodirov Akbar. "KATTA MA'LUMOT BAZALARINI PARALLEL ISHLOV BERISH USULLARINI VA MODELLARINI O'RGANISH." *Journal of new century innovations* 43 (2023): 93-95.
10. Shuxratovich, Kodirov Akbar. "VATANIMIZDA VENDING NUSXALASH MASHINASINI AMALDA QO'LLASHNING SAMARADORLIGI." *Journal of new century innovations* 43 (2023): 90-92.
11. Shuxratovich, A. K. "The importance and advantages of using information technologies in education." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.1 (2022): 46-50.
12. Usmon o'g'li, Musirmanov Shohboz. "AKTUAR MOLIYA VA BUXGALTERIYA HISOBI ILMIY JURNALI."
13. Qodirov, F. E., et al. "PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR EFFECTIVE PROTECTION AGAINST NETWORK ATTACKS." *НАУКОЕМКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ* (2019): 93.
14. Jo'rayeva, Feruza, and Sarvinov Xurramova. "MA'LUMOTLAR BAZASINI BOSHQARISH TIZIMLARI TAHLILI." *Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения* 3.11 (2024): 8-12.
15. Турсунова, Луиза Шамсиддинов Гиесжон. "ОБРАЗ ПЕДАГОГА В ИНФОРМАЦИОННОМ МИРЕ." *Uz-conferences*. No. 1. 2024.
16. Абдувалиева, Зебинисо Абдулхамидовна, and Луиза Комиловна Турсунова. "МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ МЕТОДОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ." *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research* (2022): 296-299.
17. Israilovich, Djumanov Olimjon, and Tursunova Luiza Komilovna. "MECHANISMS FOR OPTIMIZATION OF DETECTION AND CORRECTION OF ERRORS IN COMPUTER TEXT PROCESSING SYSTEMS." *Journal of Engineering And Technology Research* 10.1 (2022): 1-7.
18. Qodirov, F. E., O. D. Doniyorov, and H. Shokirov Sh. "Basic concepts of information security in information systems. Wide threats and their consequences." *концепции устойчивого развития науки в современных условиях* (2021): 153-155.
19. Bozorova, Irina Jumanazarovna, and Dilfuzaxon Mamasharipovna Karayeva. "Modern programming technologies and their role." *интеллектуальный капитал ххi века*. 2020.
20. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda har bir hududning o'ziga xos xususiyatlari." *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting* 4.09 (2024): 178-183.
21. Qodirov, Farrux, and Sabrina Turayeva. "IOT (INTERNET OF THINGS) ORQALI SANOAT ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH." *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.7 (2025): 75-83.
22. Qodirov, F. E. "Methodological aspects and importance of development of medical services through econometric modeling and forecasting options." *academy.uz/index.php/yo*.